

ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ФЕНОМЕНОВ (PHENOVL) ИЛИ КОНСТРУКТИВИСТСКАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Хилола Хусанова

Независимый исследователь кафедры интегрированного курса английского языка,
Самаркандский государственный институт иностранных языков
Hillary.swan@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820911>

Аннотация. *Феноменальное обучение – прогрессивный подход Финляндии Обучение на основе феноменов (PhenoVL) привлекает все большее внимание с тех пор, как Национальная базовая учебная программа Финляндии по базовому образованию предписала использовать его в финских школах (Национальный совет образования Финляндии, 2016). Учебная программа Финляндии поддерживает PhenoVL как прогрессивный подход к учебной программе и педагогике, подходящий для учащихся 21 века.*

Ключевые слова: феноменологическое, обучение, Финляндия PhenoVL , контекстуальность

Этот подход разрушает предметное разделение знаний. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на конкретном предмете, таком как математика, грамотность или история, классы, основанные на явлениях, исследуют явления, выходящие за рамки предметных границ (Silander, 2015). Этот подход представляет собой переход к новому межпредметному подходу к организации обучения в школах.

В Финляндии учащиеся в возрасте 7–16 лет обязаны участвовать как минимум в одном междисциплинарном модуле PhenoVL в год (Halinen, 2018). Модули предназначены для изучения явлений реального мира, которые можно рассматривать с конкурирующих и взаимодополняющих точек зрения.

Предметные классы остаются, но там, где для рассмотрения темы можно использовать только один предметный аспект, междисциплинарный учебный модуль PhenoVL побуждает учащихся объединять знания из всех предметных областей, чтобы увидеть проблему через целостную призму.

Пять измерений PhenoVL

По мнению Василеоса Симеонидиса и Йоханны Шварц (2016), существует пять измерений феноменально-ориентированного подхода к образованию: целостность, аутентичность, контекстуальность, проблемное исследование и открытые процессы обучения. В совокупности эти размеры обеспечивают рабочую модель для преподавателей при разработке модуля PhenoVL.

Целостность означает необходимость разделения образования. Целостный подход позволит рассмотреть проблему с нескольких точек зрения и определить, насколько различные точки зрения совпадают или противоречат друг другу (Халинен, 2018). Просмотр явлений с точки зрения множества различных предметных дисциплин помогает учащимся увидеть мир во всей его сложности и искать комплексные решения сложных проблем.

Аспекты аутентичности и контекстуальности подчеркивают важность изучения явления реального мира. Подлинность означает применение знаний к чему-то осязаемому, а не использование только гипотетических и теоретических идей (Symeonidis & Schwartz,

2016). Точно так же контекстуализированный феномен — это феномен, который существует в осязаемом времени и пространстве. Основное внимание уделяется не «теме» как таковой, поскольку тема может быть бесплодным предметом, который следует анализировать в отрыве от контекста. Явление, напротив, связано с контекстом, в котором оно возникает.

Проблемно-ориентированные исследования и открытые процессы обучения также являются взаимосвязанными аспектами PhenoBL (Silander, 2015). Когда учащиеся исследуют явления, они должны выявить и исследовать проблемы или области интереса, которые могут возникнуть. Цель состоит в том, чтобы учащиеся и преподаватели сотрудничали в проведении исследований, которые были бы достижимы и имели отношение к областям явления, вызывающим интерес учащихся.

Применение PhenoBL в классе

При проведении урока PhenoBL учителям и ученикам необходимо обсудить явление для анализа. Сэм Тиссингтон (2019) подчеркивает ценность использования текущих событий и местных проблем в качестве трамплина. Аналогичным образом, Дженна Ляхдемяки (2018) приводит пример учащихся 8-го класса в Финляндии, которым было предложено выбрать явление, связанное с Европой. В рамках этих параметров студенты в этом примере выбрали Освенцим, культуру еды в Германии и европейское искусство в качестве своих явлений.

Как только явление выявлено, педагоги должны использовать педагогику, основанную на проблемах и исследованиях, для проведения исследований (Halinen, 2018; Lähdemäki, 2018).

Проблемное обучение предполагает, что класс ставит проблему, которую необходимо решить посредством активного обучения; в то время как обучение, основанное на запросах, предполагает использование систематических методов для решения проблемы. В своем преподавании я рассматриваю их как взаимодополняющие способы мышления, помогающие моим ученикам пройти через процесс идентификации явления, определения проблемы, связанной с этим явлением, и проведения исследования этой проблемы.

При использовании подхода PhenoBL учителям может потребоваться структурировать уроки таким образом, чтобы учащимся приходилось затрагивать несколько предметных областей. Симеонидис и Шварц (2016) предполагают, что учителям с различными знаниями в конкретных предметах может быть полезно собраться вместе, чтобы помочь обеспечить междисциплинарную направленность во время исследований.

Преимущества и проблемы

PhenoBL смотрит в будущее. Он признает, что проблемы завтрашнего дня будут решаться многопрофильными командами, работающими вместе над такими сложными проблемами, как устойчивое развитие, урбанизация и развитие искусственного интеллекта.

Этот подход также может помочь сломать коммуникационные барьеры. Выбирая рассмотрение темы с нескольких точек зрения, учащиеся могут столкнуться с противоречивыми взглядами на сложные концепции, такие как изменение климата, миграционная политика и продовольственная устойчивость. Видя мир во всей его сложности, студентов просят жить в моменты неопределенности и принимать разнообразие как естественное явление в жизни 21 века.

Тем не менее, у PhenoBL есть и свои проблемы. Ляхдемяки (2018) подчеркнул, что учителям и учащимся трудно перейти от выявления явления к построению вокруг него управляемой междисциплинарной единицы исследования. Учителя должны помочь учащимся найти проблему, которая достаточно разрешима для изучения, но достаточно велика, чтобы ее можно было проанализировать с междисциплинарной точки зрения.

Еще одной проблемой для преподавателей является баланс между исследованиями, проводимыми учащимися, и постоянной необходимостью знакомиться и оценивать результаты учебной программы. Кроме того, предметные занятия не следует считать излишними. В случае Финляндии PhenoBL не представляет собой масштабную реформу разработки учебных программ (Symeonidis & Schwartz, 2016). Предметные занятия остаются.

Скорее, реформы предусматривают «периоды обучения», во время которых преподаватели разных дисциплин собираются вместе, чтобы преподавать один междисциплинарный модуль в год (Halinen, 2018).

Теории обучения и педагогические модели, лежащие в основе феноменального обучения

Отправной точкой преподавания, основанного на феноменах, является конструктивизм, при котором учащиеся рассматриваются как активные создатели знаний, а информация рассматривается как сконструированная в результате решения проблем, сконструированная из «маленьких частей» в единое целое, соответствующее конкретной ситуации, который используется в данный момент. Когда обучение, основанное на явлениях, происходит в условиях сотрудничества (например, учащиеся работают в группах), оно поддерживает социоконструктивистские и социокультурные теории обучения, в которых информация не рассматривается только как внутренний элемент личности; вместо этого информация рассматривается как формирующаяся в социальном контексте. Центральные проблемы реализации теорий социокультурного обучения включают культурные артефакты (например, системы символов, такие как язык, правила математических вычислений и различные виды инструментов мышления) – не каждому учащемуся нужно изобретать велосипед, он может использовать информацию и инструменты, переданные культурой.

В учебных программах феноменально-ориентированный подход поддерживает, в частности, обучение в соответствии с исследовательским обучением, проблемное обучение, проектное и портфолио обучение в образовательных учреждениях, а также их практическую.

REFERENCES

1. Финский национальный совет по образованию. (2016). Новая национальная основная учебная программа базового образования: акцент на школьной культуре и интегративном подходе. Получено с <https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/new-national-core-curriculum-for-basic-education.pdf>.
2. Халинен, И. (2018). Новая образовательная программа в Финляндии. Маттес М., Пуллкинен Л., Клаудер К. и Хейс Б. (ред.) Улучшение качества детства в Европе (стр. 75-89). Брюссель, Бельгия: Европейский сетевой фонд «Альянс детства».

3. Ляхдемяки, Дж. (2018). Практический пример: Финская национальная учебная программа 2016 г. — совместная национальная политика в области образования. В книге Кука Дж. (Ред.) Устойчивое развитие, человеческое благополучие и будущее образования (стр. 397–422). Чам, Швейцария: Пэлгрейв Макмиллан.
4. Силандер, П. (2015). Цифровая педагогика. Маттила П. и Силандер П. (ред.) Как создать школу будущего: революционное мышление и дизайн из Финляндии (стр. 9–26). Оулу, Финляндия: Центр передового опыта в области Интернета Университета Оулу.
5. Симеонидис В. и Шварц Дж. Ф. (2016). Преподавание и обучение, основанное на феноменах, через призму педагогической феноменологии: недавняя реформа учебной программы в Финляндии. Форум Освятове, 28(2), 31–47.
6. Тиссингтон, С. (2019). Обучение с помощью явлений и через них: Объяснение обучения, основанного на явлениях. Доклад, представленный на Северном симпозиуме Ассоциации разработчиков обучения в сфере высшего образования, Мидлсбро, Великобритания.